

**PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN TEKNIK DASAR LEMPAR
TANGKAP MENGGUNAKAN BOLA KASTI UNTUK MENINGKATKAN
HASIL BELAJAR PENJASORKES SISWA KELAS VI
SEMESTER I SD NEGERI 2 KUWUM MARGA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**I MADE MURJANA
GURU SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KUWUM, MARGA, TABANAN
Email: imademurjana66@gmail.com**

ABSTRACT

This research is a classroom action research. This research was conducted at SD Negeri 2 Kuwum Marga, especially in Grade VI, where the students' ability for Physical Education lessons was quite low and had not yet reached the KKM at the classical average score. The purpose of writing this classroom action research is to improve the learning outcomes of Physical Education for Class VI students in the first semester of SD Negeri 2 Kuwum Marga for the 2019/2020 academic year by applying the basic technique of learning the catch and throwing technique using a baseball. The data collection method is a learning outcome test. The data analysis method is descriptive

The results obtained from this study are the average value of learning outcomes of Physical Education in the early cycle is 69.71 with a percentage of 74.28% complete learning, then in Cycle I the average value reaches 73.57 with a percentage of completeness of 85.71% and in cycle II the average value reaches 80. with the percentage of completeness reaching 100%. Seeing the learning outcomes of students who have reached the KKM even more than the KKM, the action is stopped in Cycle II. The conclusion obtained from this research is that the learning model of the basic technique of throwing and catching using a baseball can improve the learning outcomes of Physical Education for Class VI students in the first semester of SD Negeri 2 Kuwum Marga for the 2019/2020 academic year.

**Keywords: Learning Model, Basic Technique of Throw Catch, Castor Ball,
Learning outcomes.**

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Kuwum Marga khususnya di Kelas VI yang kemampuan siswanya untuk pelajaran Penjasorkes cukup rendah dan belum mencapai KKM pada nilai rata-rata klasikalnya. Tujuan penulisan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Penjasorkes siswa Kelas VI pada semester I SD Negeri 2 Kuwum Marga tahun pelajaran 2019/2020 dengan menerapkan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti. Metode pengumpulan datanya adalah tes hasil belajar. Metode analisis datanya adalah deskriptif

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah nilai rata-rata hasil belajar Penjasorkes pada siklus awal adalah 69.71 dengan prosentase ketuntasan belajar 74.28% selanjutnya pada Siklus I nilai rata-rata mencapai 73.57 dengan prosentase ketuntasan 85.71% dan pada siklus II nilai rata-rata mencapai 80 dengan prosentase ketuntasan mencapai 100%. Melihat hasil belajar siswa yang sudah mencapai KKM bahkan lebih dari KKM maka tindakan dihentikan pada Siklus II. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti dapat meningkatkan hasil belajar Penjasorkes siswa Kelas VI semester I SD Negeri 2 Kuwum Marga Tahun pelajaran 2019/2020.

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Teknik Dasar Lempar Tangkap, Bola Kasti, Hasil Belajar.

PENDAHULUAN

Penggunaan model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran pada proses pembelajaran penjasorkes tidak harus mahal dan berbelit-belit. Oleh karena itu model pembelajaran tentunya didukung oleh sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Salah satu kurang berkembangnya proses pembelajaran penjasorkes di sekolah dikarenakan kurang kreatifitas dan inovatif para guru penjasorkes dalam menggunakan model pembelajaran.

Pada kenyataannya masih ditemukan permasalahan berupa rendahnya efektifitas belajar mengajar dalam kelas di Sekolah Dasar. Hal ini berkaitan dengan masih ditemukannya keragaman masalah dalam pembelajaran Penjasorkes, yaitu tentang keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih rendah, para siswa jarang mengajukan pertanyaan, walaupun guru sering meminta agar siswa bertanya jika ada hal-hal yang belum jelas, atau kurang paham,

keaktifan dalam mengerjakan soal-soal latihan pada proses pembelajaran juga masih kurang, dan kurangnya keberanian siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas. Guru Penjasorkes masih kurang memiliki kreatifitas dalam mengajarkan pembelajaran Penjasorkes berbagai macam keterbatasan dalam menyediakan sarana yang menunjang dalam mata pelajaran Penjasorkes, sehingga kadang-kadang pembelajaran Penjasorkes hanya dilaksanakan secara teori saja dan tidak seperti apa yang kita harapkan. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Jasmani belum dapat dilaksanakan secara lengkap yakni teori dan praktek karena faktor sarana belajar yang terbatas. Dalam pembelajaran Penjasorkes khususnya mengenai teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti, guru Penjasorkes masih mengajar dengan metode mengajar yang konvensional yang tidak melibatkan siswa untuk ikut berperan aktif. Guru memberikan penjelasan dan contoh-contoh gerakan cara melempar bola, siswa hanya mendengar, menerima dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan guru saja tanpa perlu berfikir dan berargumentasi, sehingga proses pembelajaran berlangsung satu arah dan terkesan monoton dan memberikan rasa bosan.

Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti tersebut kreativitas seorang guru sangat dibutuhkan, sehingga proses pembelajarannya dapat memberi pengalaman belajar yang baik secara lengkap kepada anak didik. Fenomena ini merupakan sebuah masalah akibatnya kurangnya kemampuan sebagian guru Pendidikan Jasmani dalam memanfaatkan perannya sebagai guru yang memiliki potensi sesuai dengan tuntutan target kurikulum dan daya serap serta sebagai seorang pendidik yang kreatif dalam mengaktifkan pembelajaran Penjasorkesdi sekolah khususnya teknik dasar lempar tangkap bola menggunakan bola kasti. Permainan bola kasti merupakan olahraga permainan yang menarik dan menyenangkan. Setiap orang pasti menyukai permainan bola kasti karena mempunyai tantangan. Di dalam permainan bola kecil ini, bola kasti termasuk dalam kelompok bola pukul. Para pemain menggunakan kayu yang dilemparkan pelambung sesuai dengan peraturan. Hal ini tentu saja tidak mudah karena memerlukan penguasaan teknik, keterampilan dan peraturan dengan benar.

Berdasarkan hasil observasi di SD Negeri 2 Kuwum Marga. Kemampuan

melempar tangkap bola masih rendah. Dari 35 orang siswa kelas VI, ternyata hanya 26 orang siswa yang memiliki nilai di atas nilai KKM sedangkan 9 orang siswa memiliki nilai di bawah nilai KKM dengan nilai rata-rata 69.71. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar penjasorkes siswa masih rendah. Kelemahan dan kesalahan yang sering terjadi adalah pada saat melempar belum tepat pada sasaran, berjarak terlalu jauh serta terlalu tinggi sehingga sukar ditangkap. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran berlangsung tanpa adanya tahapan yang jelas serta dengan sarana/peralatan yang kurang lengkap. Sarana bola belum ada sehingga guru penjas harus membawa sendiri bola dari rumah. Untuk dapat meningkatkan hasil lempar tangkap bola, maka para siswa bukan saja ditekankan pada latihan fisik tetapi juga pada penguasaan teknik dan taktik melempar dan menangkap bola serta peningkatan sarana dan prasarana permainan.

Melempar yang cepat dan akurat kearah sasaran akan memperoleh hasil yang sangat maksimal dan tetapi tidak terlepas dari kerja sama tim. Berdasarkan hasil observasi tersebut Peneliti menyimpulkan bahwa proses model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap

menggunakan bola kasti belum dapat dilakukan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan terhadap hasil belajar siswa. Dengan melakukan perbaikan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti melalui model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti siswa kelas VI semester I SD Negeri 2 Kuwum tahun pelajaran 2019/2020.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengembangkan model pembelajaran penjasorkes yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan ke dalam sebuah penelitian yang berjudul : “Pengembangan Model Pembelajaran Teknik Dasar Lempar Tangkap Menggunakan Bola Kasti Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Penjasorkes Siswa Kelas VI Semester I SD Negeri 2 Kuwum Marga Tahun Pelajaran 2019/2020”.

METODE PENELITIAN

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester ganjil di SD Negeri 2 Kuwum Marga yang beralamat di Jalan Dusun Kuwum Ancak Desa Kuwum Kec. Marga, Kab. Tabanan. Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran

DOI:

teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti. Penelitian tindakan kelas berlangsung dalam dua siklus dan masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi/pengamatan dan refleksi. Rancangan penelitian tindakan dalam penelitian ini disampaikan oleh Depdiknas (2011) seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 01. Alur Penelitian Tindakan Kelas (Depdiknas, 2011)

Prosedur:

Prosedur merupakan langkah-langkah sesuai alur rancangan. Untuk itu prosedur yang dilakukan di kelas adalah dimulai dengan melihat adanya masalah di lapangan. Dengan adanya masalah di lapangan maka peneliti mulai membuat perencanaan I dan selanjutnya melaksanakannya, mengamati atau mengumpulkan data, melakukan refleksi I.

Setelah ada permasalahan baru hasil refleksi lalu dibuat perencanaan siklus II, dilanjutnya dengan

pelaksanaannya, diamati atau diobservasi dan direfleksi dan apabila permasalahan belum selesai dilanjutkan dengan siklus berikutnya.

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VI semester I SD Negeri 2 Kuwum Marga tahun pelajaran 2019/2020. Jumlah siswa yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas VI yang berjumlah 35 orang. Subyek ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terlihat kualitas proses pembelajaran Penjasorkes pada siswa kelas VI masih rendah. Objek dari penelitian ini adalah hasil belajar Penjasorkes siswa kelas VI semester I SD Negeri 2 Kuwum Marga Tahun Pelajaran 2019/2020.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli sampai bulan Nopember 2019. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data hasil belajar Penjasorkes yang dikumpulkan dengan metode tes. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah data dalam bentuk angka dengan mengolah data yang terkumpul dari berbagai sumber yaitu: hasil tes siswa dan lembar observasi dan melakukan penyajian dalam bentuk tabel dan grafik.

Indikator keberhasilan yang diusulkan dalam penelitian ini pada siklus I mencapai nilai rata-rata 75 dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 80 atau lebih dengan ketuntasan belajar 100%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, maka dilaksanakan tindakan pengembangan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti dalam pembelajaran Penjasorkes pada siswa kelas VI semester I SD Negeri 2 Kuwum Marga tahun pelajaran 2019/2020. Rincian hasil penelitiannya adalah sebagai berikut.

Hasil Siklus I

Berdasarkan refleksi awal, beberapa hal yang direncanakan dalam siklus I adalah: Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, menyiapkan lembar kerja siswa (LKS), menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari rubrik penilaian, mempersiapkan media pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan yang dilaksanakan setiap kali pembelajaran berlangsung, dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut. Hasil tes akhir siklus I dengan KKM 75, jumlah siswa yang tuntas 30 orang dan jumlah siswa yang belum tuntas 5 orang berarti prosentase ketuntasan 85,71%.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah skor seluruh siswa 2575 banyak siswa = 35, sehingga rata-rata persentase skor hasil belajar pada

siswa adalah: 73.57. Dengan mencermati data hasil tes akhir siklus I, dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan pemahaman siswa. Hal tersebut didukung berdasarkan kuantitas siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar. Sebanyak 35 orang siswa setelah dilakukan tes akhir siklus I hasil belajarnya meningkat.

Hasil Siklus II

Sebagai upaya perbaikan tindakan untuk siklus II, peneliti mempersiapkan hal-hal yang pada dasarnya sama seperti pada siklus I. Perencanaan tindakan pada siklus II disesuaikan dengan rumusan hasil refleksi pada siklus I. Pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dengan menggunakan RPP. Perbaikan yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala pada siklus I adalah dengan merevisi lembar kerja siswa, meningkatkan pengelolaan kelas, menyajikan permasalahan yang lebih kontekstual sesuai dengan kemampuan dan pengalaman siswa, dan menyiapkan media pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan yang dilaksanakan setiap kali pembelajaran berlangsung, dapat dilihat pada prosentase ketuntasan 100% berate seluruh siswa tuntas di atas KKM 75.

Berdasarkan data yang diperoleh sampai akhir siklus II, dapat direfleksikan beberapa hal sebagai berikut. Pada siklus

DOI:

II, semakin banyak siswa yang aktif mengikuti pembelajaran. Hasil tes siklus II jumlah skor seluruh siswa = 2800, banyak siswa = 35, sehingga rata-rata skor hasil belajar pada siswa adalah = 80 dan prosentase ketuntasan belajar 100%. Melihat hasil belajar siswa yang sudah mencapai KKM bahkan lebih dari KKM maka tindakan dihentikan pada Siklus II.

Pembahasan

Bagian terpenting dari penyajian sebuah hasil penelitian tindakan adalah pembahasan, karena pembahasan akan menjadi indikasi peneliti memiliki wawasan yang luas terhadap pendidikan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Didahului dengan ketidakberhasilan yang terjadi pada pembelajaran awal yang membuat nilai siswa adalah akibat penerapan pembelajaran yang masih konvensional yang biasa dilakukan sehari-hari tanpa mau mengikuti pendapat-pendapat ahli, menelorkan nilai rata-rata awal 69.71. Dari nilai tersebut, hanya 26 siswa memperoleh nilai sesuai KKM, dan masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM yaitu 9 orang. Dari hasil tersebut diperoleh ketuntasan belajar 74.28%.

1. Pembahasan Hasil yang Diperoleh dari Siklus I

Unsur utama yang menjadi fokus perhatian pada siklus I ini adalah kelemahan-kelemahan pembelajaran

sebelumnya seperti, belum aktifnya siswa dalam belajar, mereka masih terbiasa menunggu dan belum giat untuk menemukan sendiri apa yang tertera dalam materi. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah kelebihan-kelebihan, perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan, efektivitas waktu, keaktifan yang dilakukan, identifikasi masalah, faktor-faktor yang berpengaruh serta cara-cara untuk memecahkan masalahnya.

Hasil tes hasil belajar yang merupakan tes essay mengupayakan siswa untuk betul-betul dapat memahami apa yang sudah dipelajari. Nilai rata-rata siswa di siklus I sebesar 73.57 menunjukkan bahwa siswa belum menguasai materi yang diajarkan secara maksimal. Walaupun demikian, hasil ini sudah menunjukkan peningkatan kemampuan siswa dari data awal ke siklus I. Keberhasilan pada siklus I ini adalah sudah terlihat kemajuan dari hasil awal, namun hasil belajar yang dicapai pada siklus I ini belum memenuhi harapan sesuai dengan kriteria ketuntasan belajar serta kriteria keberhasilan penelitian yang diusulkan pada siklus I mencapai nilai rata-rata 75 dan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 80 atau lebih dengan ketuntasan belajar minimal 80%.

Oleh karenanya upaya perbaikan lebih lanjut masih perlu diupayakan sehingga perlu dilakukan perencanaan

yang lebih matang untuk siklus selanjutnya.

2. Pembahasan Hasil yang Diperoleh dari Siklus II

Semua kekurangan yang ada pada siklus sebelumnya lebih giat diperbaiki pada siklus II ini. Hasil yang diperoleh dari tes hasil belajar di siklus II ternyata menunjukkan peningkatan kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran. Ini terbukti dari rata-rata nilai siswa sudah mencapai 80. Hasil ini menunjukkan pengembangan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti telah berhasil meningkatkan kemampuan siswa menempa ilmu sesuai harapan. Pengembangan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti merupakan model yang cocok bagi siswa apabila guru menginginkan mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik, kemampuan berkreasi, berbicara, mengeluarkan pendapat, bertukar pikiran, mengupayakan kemampuan yang tinggi untuk siswa dapat berinteraksi dengan materi, berinteraksi dengan sesama siswa, dengan guru serta dengan materi. Efek yang ditimbulkan dari kegiatan tindakan pada siklus II ini adalah pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Temuan ini membuktikan bahwa guru sudah tepat memilih pengembangan model pembelajaran dalam melaksanakan proses pembelajaran karena pemilihan model

pembelajaran merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari data awal ada 9 siswa mendapat nilai dibawah KKM dan pada siklus I menurun menjadi 5 siswa dan siklus II tidak siswa mendapat nilai di bawah KKM. Nilai rata-rata awal 69.71 naik menjadi 73.57 pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 80. Dari data awal siswa yang tuntas hanya 26 orang sedangkan pada siklus I menjadi lebih banyak yaitu 30 siswa dan pada siklus II semua siswa sudah tuntas. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti dapat meningkatkan hasil belajar Penjasorkes siswa kelas VI semester I Tahun pelajaran 2019/2020.

Saran

Mengacu pada simpulan di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. (1) Bagi guru sekolah dasar diharapkan mencoba pengembangan model pembelajaran teknik dasar lempar tangkap menggunakan bola kasti. Hal ini perlu dilakukan karena pengembangan model pembelajaran teknik dasar lempar

tangkap menggunakan bola kasti dapat meningkatkan hasil belajar Penjasorkes pada siswa kelas VI semester I SD Negeri 2 Kuwum Marga tahun pelajaran 2019/2020. (2) Guru perlu lebih kreatif dalam merancang pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan menggali pengetahuan melalui diskusi kelompok dan menyelesaikan permasalahan dalam kelompok. Jika siswa menemukan sendiri pengetahuan, maka siswa akan lebih memahami materi yang dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang dimiliki akan melekat lebih kuat dan menjadi pengetahuan awal yang kuat untuk mempelajari pengetahuan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. 2002. <http://www.scribd.com/doc/9037208/>
- Dedi Supriadi, A. Benyamin Surasega. 1990. Kesehatan Olahraga. Jakarta: Pustaka LP Indonesia.
- Depdiknas. 2011. *Membimbing Guru dalam Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Menjaminan Mutu Pendidikan.
- Djamarah, Syarul Bahri. 1994. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hesty P. Utami. 2008. *Permainan kasti dan sejenisnya* Jakarta: Ganeca exact.

Widyadari
Vol.22 N0.1 (April 2021)
e-ISSN : 2613-9308 p-ISSN : 1907 – 3232
Hlm.

DOI:

Moch Dasuki. (2004). Pendidikan Jasmani
Kelas 4 SD dan MI. Klaten: CV.
Sahabat.

Suharno, dkk. 1998. Belajar dan
Pembelajaran II. Surakarta: UNS
Press.

Purwanto, Ngalim. 2000. *Psikologi
Pendidikan*. Bandung:
Rosdakarya.

Surya. Mohamad. 1979. *Psikologi
Pembelajaran dan Pengajaran*.
Bandung: Pustaka Bani Quarisy

Sardiman, A.M. 1988. *Interaksi dan
Motivasi Belajar-Mengajar
Pedoman bagi Guru dan Calon
Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syaiful Sagala. 2009. Konsep dan Makna
Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.

Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-Faktor
yang Mempengaruhinya*. Jakarta:
Rineka Cipta.

Tim Prima Pena. Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Gramedia Press.